

UM ESTUDO DO GÊNERO NOS TONGAS E EM HELVÉCIA: UMA COMPARAÇÃO

Norma da Silva Lopes
Universidade do Estado da Bahia
norma-lobes@uol.com.br

Abstract: In gender-inflecting languages, most nouns have arbitrary gender, as for example Portuguese *a caneta* DEF.ART-FEM + *biro*.FEM ‘the biro’, French *le stylo* DEF.ART-MASC + *biro*.MASC. In spite of this arbitrariness, variation in gender agreement among native speakers, except young children, is neither common nor frequent. Rather, such variation occurs in L2 speech. In the present study, it is hypothesized that variation in gender agreement among which is strongly evident among the Tongas has its origins in Portuguese spoken as a second language. The objective here, establishing a parallel with the analysis of the Helvécia dialect carried out by Lucchesi (1999), is to contribute to an understanding of the phenomenon in Afro-Brazilian Portuguese and in Brazilian Portuguese as a whole.

Key-words: Brazilian Portuguese; Portuguese as second language; Tongas.

Desde Coelho (1967), em fins do século XIX, colocou-se a variedade do português do Brasil em meio a diversos falares crioulos do português. A variação da concordância nominal foi referida por Guy (1981) para justificar a aproximação que fez do português brasileiro com as línguas crioulas. Dentro dessa visão, Silva Neto (1976, p. 36) considerou que existiam muitas semelhanças entre o português dos índios e negros, na época da colonização do Brasil, e disse que a razão da proximidade se justificava pelo tipo de contato que eles tiveram com o português: “aprenderam o português como língua de emergência, obrigados pela necessidade.” Ele observou que muitos africanos que foram transplantados para o Brasil já trouxeram um crioulo-português, oriundo das costas da África.¹

¹ Por crioulo ou semicrioulo ele entende que é “... uma adaptação do português no uso de mestiços, aborígenes e negros. Caracterizava-se, como em geral esse tipo

Essa ideia era pautada, segundo ele mesmo dizia, nas características do próprio português do Brasil e de línguas crioulas: "... rigorosa observação dos nossos falares rurais, aliada ao estudo comparado, das adaptações do português feitas na África e na Ásia, levar-nos-ia à aceitação de um estado linguístico paralelo no Brasil-Colônia." (SILVA NETO, 1976, p. 48).

O "grau" desse falar crioulo varia, dependendo do grau de imersão na cultura européia da região em que o português é falado e do percentual de brancos em relação aos índios, negros e mestiços. A fala dos "matutos ou caipiras", segundo o autor, hoje no Brasil, apresenta vestígios desse crioulo. Diante das interpenetrações entre as populações rurais e urbanas, nas cidades, há marcas desse falar nos iletrados ou em pessoas de pouca escolarização. Como é a escola, na sua opinião, que promove o "reaportuguesamento", ele é mais intenso nas cidades. Um dos vestígios apontado desse crioulo é o "desaparecimento da flexão numérica por meio de *-/s/*: *os livro, as mesa*" (p. 135).

Sobre esse assunto, e concordando com essa mesma ideia, Houaiss (1985, p. 119) acrescenta que a existência de um falar "tipo crioulozante" é indiscutível. São algumas das características "pan-brasileiras" do português, que ele considera de uso quase geral nos iletrados, apresentadas no seu texto, como indícios desse crioulo: o desaparecimento do *r* final; a presença de marca de plural no sintagma uma única vez, eliminando a redundância; a "instabilização" do *-/l/* final; a redução dos ditongos *ou* e *ei*, dentre outras. Ele diz que os crioulos sempre tendem à redução das redundâncias.²

Na atualidade, os linguistas entendem o crioulo como uma língua resultante de simplificação e fazem uma distinção entre *pidgins*³ e crioulos. Enquanto os *pidgins* "são sistemas linguísticos reduzidos, sem falantes nati-

de linguajares, pela extrema simplificação de formas, e, talvez nos primeiros anos, algum traço linguístico devido a fenômenos de interferência de outra língua." (SILVA NETO, 1976, p. 48).

² "Por seu isolamento e por suas limitações de necessidades físicas e mentais, os crioulos tenderam sempre à eliminação das chamadas redundâncias do sistema linguageiro de origem. Idealmente é como se examinassem a frase 'os meninos precisam ter dois pães' e chegassem às seguintes conclusões: 'os meninos' é redundante, basta 'os menino' (pois o plural continua aí marcado mais economicamente); 'os menino precisam' é ainda redundante, basta 'os menino precisa' (pois o plural continua aí marcado mais e mais economicamente)..." (HOUAISS, 1985, 116).

³ Assim como em Lucchesi & Baxter (no prelo), o termo *pidgin*, utilizado neste trabalho, tem o mesmo valor de *interlíngua*, referindo-se a uma segunda língua em processo de formação. Diferenças que se podem identificar dizem respeito a aspectos exteriores ao contexto estrutural.

vos, usados em contextos funcionalmente restritos de comunicação interétnica”, o crioulo “é uma variedade mais complexa, *‘full fledged’*, funcionalmente irrestrita” (De Graff 1999, p. 3)⁴.

Os estudiosos relacionam o crioulo a um processo de invasão e escravização, envolvendo uma língua européia, sempre a língua alvo, e línguas diversas das populações dominadas, que se tornam substrato da formada. A língua do dominador, nessa situação, é considerada alvo porque o objetivo do escravizado é aproximar-se dela. Para a existência dessa língua, é preciso que algumas condições sejam satisfeitas, dentre elas, segundo Bickerton (1988), que o número de não-europeus, em determinado momento, seja superior ao de europeus. A extensão de tempo entre o início do contato entre as línguas e esse momento define a maior ou menor “diluição” da língua alvo nessas línguas. Quanto mais se retardar esse momento, mais traços da língua alvo o crioulo terá.

Considera-se a possibilidade de aqui terem existido processos de criouliização no Brasil porque este país viveu durante muitos séculos a situação de escravidão, apesar de maioria de população africana não ter ocorrido no país como um todo, mas em apenas alguns pontos isolados. Sabe-se que, para que um crioulo se forme, é preciso que não haja um outro sistema linguístico em comum e essa parece ter sido a situação vivida no Brasil (mas não nos centros urbanos) e na maior parte das concentrações de escravos no mundo, formadas por falantes de diversas origens e utilizando línguas diferentes. Esses dados é que levam os pesquisadores à suposição da criouliização prévia no português do Brasil.

Segundo Rocha (1999, p. 211), o gênero dos nomes é indicado através de expediente sintático, em quase sua totalidade. Câmara Jr. (2004[1970]) adverte que todos os nomes têm gênero, mas bem poucos fazem referência a sexo, por somente poucos se referirem a animais sexuais, daí o gênero ter sido alvo de uma ‘incompreensão semântica de sua natureza’. Mesmo considerando apenas esses poucos seres sexuais, ainda há ‘desencontros’: vítima, por exemplo, (é feminino, mas pode ser homem ou mulher), criança (pode ser um ser do sexo masculino ou feminino), cobra (pode ser um animal macho ou fêmea).

Câmara Jr. (2004) diz que o gênero é uma distribuição em classes mórficas, para os nomes, assim como são as conjunções, para os verbos. Concordando com Câmara Jr., Lucchesi diz, quanto ao gênero e ao número:

⁴ “According to standard definitions, (early) pidgins (and jargons) are elementary reduced, simplified systems, without native speakers, and used in functionally restrict contexts of interethnic communication. (...) [Creole] is a more complex, *‘full fledged’*, and functionally unrestricted variety.”

As categorias gramaticais de número e gênero associam-se, no plano semântico-lexical, essencialmente ao nome⁵ e se estendem, no plano sintático, através do mecanismo da concordância, aos termos que lhe determinam o sentido: o artigo, o adjetivo, o pronome e o numeral. Em um Sintagma como *as mais belas garotas*, os traços semânticos [-macho, -singular] se referem ao nome *garoto*, mas a sua expressão mórfica se estende a todos os constituintes flexionáveis⁶ do Sintagma Nominal. Através do mecanismo da concordância, os artigos, adjetivos, pronomes e numerais se flexionam em conformidade com o gênero e o número do nome a que se referem. (LUCCHESI, 1999)

Deve-se lembrar que grande parte dos nomes tem um gênero arbitrário entre as línguas, a exemplo de: a caneta, português, le stylo, francês. Apesar da arbitrariedade, não é comum nem, portanto, frequente, a variação na concordância de gênero entre falantes nativos a não ser entre crianças; isso ocorre entre falantes de 2ª. língua (L2). Tem-se, com esse trabalho, a hipótese de que a variação na concordância de gênero ocorra de forma acentuada nos Tongas, ora em observação, falantes de 2ª. língua do português. E o objetivo, ao estabelecer um paralelo com a análise de Lucchesi (1999), que estudou Helvécia, é poder contribuir para o entendimento do fenômeno no português afrobrasileiro e no português brasileiro.

O presente trabalho estuda, pois, uma variedade de português falada na ilha de São Tomé (na África Central Ocidental): o dialeto dos Tongas, descendentes de africanos contratados nos séculos XIX e XX para trabalharem nas grandes roças de cacau e café.

Em termos das origens dos africanos, das condições de trabalho na roça Monte Café, e do contexto para a aquisição do português, segundo Baxter (2001), existem vários paralelos com os empreendimentos agrícolas brasileiros de início do século XIX.

Segundo informações de Baxter (2001), em Monte Café a grande maioria dos africanos era do interior do continente e chegavam sem conhecimentos do português. Na roça, mantiveram as suas próprias línguas e adqui-

⁵ De acordo com a moderna teoria da gramática, utiliza (Lucchesi) a designação de “nome” pela designação “substantivo” ou “nome substantivo”, utilizadas nas análises tradicionais.

⁶ Lanço mão dos neologismos “flexionável” ou “inflexionável” em gênero, ao invés das expressões tradicionais “variável, ou invariável em gênero”, com o intuito de evocar o processo morfológico da flexão, do qual efetivamente está se tratando aqui, pois entendo que a expressão tradicional evoca impropriamente o processo da variação.

riram o português como L2 através do contato. A presença das línguas africanas era sempre mantida e era sempre reformulado o português L2 pela renovação constante da população.

O dialeto português dos Tongas divergiu bastante do português dos administradores. Foi só na década de 1950 que as crianças Tongas tiveram pleno acesso à educação, o que levou ao uso de modelos de português mais próximos do português europeu.

Metodologia

O estudo aqui relatado é uma proposta inicial de análise do gênero com uma metodologia sociolinguística, utilizando-se *corpus* gravado e transcrito grafematicamente. Observou-se a fala de dezoito falantes distribuídos em três faixas etárias, dois gêneros.

O fato em observação consiste na busca do entendimento das razões da falta de marca de gênero em alguns contextos e na presença em outros; em suma, na busca de encontrar o mecanismo interno de funcionamento da língua, que controla esse sistema:

1. -êre é UMA COESA que um só, bocê ataca uma pesoa,
2. Memo trabaia NA EMPRESA.
3. Cu COBRA PRETO?

Nos dos primeiros dados, a concordância foi feita; no dado 3, não houve concordância.

Lucchesi (1999) estudou a variação de gênero em Helvécia e considerou-se que, dentre outros, são fatores que contribuem para entender a marcação de gênero em elementos não nucleares do sintagma nominal os seguintes: a saliência fônica; a estrutura do sintagma, mas o fator que contribui mais fortemente para a não marcação do gênero é a posição do constituinte à direita do nome, não adjacente a ele. No presente trabalho, pretendeu-se observar a variedade de português dos Tongas, comunidade africana que aprendeu a língua portuguesa como segunda língua em contexto de escravidão (como grande parte dos ancestrais da população brasileira), com o objetivo de estudar alguns aspectos linguísticos e sociais relacionados ao fenômeno da variação da concordância de gênero no sintagma nominal, assim como o fez Lucchesi com os dados de Helvécia, em 2000. A variação desse fenômeno estudado na comunidade dos Tongas, ora em observação, com certeza deverá contribuir para o entendimento da variedade do português brasileiro, notadamente quanto à variação da concordância de gênero e, a partir dos

seus resultados, deverá dar sua parcela de ajuda no esclarecimento do papel de Helvécia e de outras comunidades semi-isoladas na formação do português brasileiro. Devido a esse interesse, nesse momento passa-se a fazer um confronto com os resultados de Lucchesi (1999).

Alguns dados dentre os observados foram descartados, por darem margem à dupla interpretação ou por não serem claros ou por possibilitarem mais de um gênero. Os seguintes, e outros como eles, foram considerados sem concordância, por utilizarem o gênero neutro ao invés do gênero devido pelo contexto (feminino)

4. Quê doente ISSOS COESA de febré, issos coesa assi.
5. tê mase puruque TUDO ISTÓRIA já eu contô.

Como esse é um trabalho preliminar, somente três variáveis independentes estão aqui sendo observadas:

dependente – presença / ausência da concordância de gênero

- 1) gênero do falante – masculino, feminino;
- 2) faixas etárias: 1, 2, 3;
- 3) posição relativa do elemento não nuclear do SN: A, B, D, E,

Resultados

A variável gênero

A variável *gênero* do falante (masculino ou feminino) não foi selecionada pelo programa de regras variáveis, utilizado para as análises estatísticas. Foi a única variável não selecionada, o que indica que a análise não considerou que o fato de ser homem ou mulher se constitui em fator importante na escolha da variante a ser utilizada no fenômeno da concordância de gênero: homens ou mulheres escolhem indiferentemente do seu gênero fazer ou não a concordância. Em percentuais, os homens têm 84% de concordância contra 85% das mulheres.

A variável faixa etária

Apesar disso, o estudo da faixa etária apresenta um quadro surpreendente: a cada geração, os Tongas adquirem visivelmente a concordância de gênero. A tabela a seguir apresenta detalhes dos resultados encontrados.

	F1	F2	F3	Total
Conc/Total	1909/1976 97%	976/1170 83%	630/995 63%	3506/4141
Peso Relativo	.76	.35	.17	85%

Tabela 1: Variação de Gênero nos TONGAS e FAIXA ETÁRIA

A análise revela um forte perfil aquisicional, que pode ser visto facilmente pelo gráfico 1.

O estudo da variável faixa etária em comunidades falantes que adquiriram a língua a partir de modelos L2 revela que o status dos falantes mais jovens, na 3ª geração, se distancia bastante dos mais velhos. Os resultados em Helvécia demonstram um perfil aquisicional próximo a esse, tanto na análise mórfica, quanto na sintagmática⁷. O quadro apresentado deixa entrever que a variedade dos Tongas, quando adquiriu o português como L2, usou muito pouca marca de gênero, que foi, pouco a pouco, adquirida, por força da escolarização e do contato com a língua alvo, em um processo semelhante ao da descrioulização.

A variável posição relativa

A presente variável alia a variável posição linear do elemento variável no sintagma com a sua posição em relação ao elemento nuclear: daí o título da variável ser posição relativa, que envolve os seguintes fatores que o quadro 1 apresenta com alguns exemplos:

⁷ Neste trabalho faz-se apenas análise mórfica da concordância de gênero ou seja, a presença do morfema de gênero feminino em cada elemento do sintagma e não no sintagma como um todo.

Quadro 1 - VARIÁVEL POSIÇÃO RELATIVA- EXEMPLOS
Posição A - mas NA nossa artura, é nós quando sê tem sete ano
Posição B - ere faz ismpuma, ESSE espuma é azeite
Posição D - isso metade ficô isso metade SORTO
Posição E - Mil vezes aqui é uma zona mais FRESCA que tem, zona mais alta.

As posições A e B são à esquerda do núcleo do sintagma nominal; na posição A, o elemento não é adjacente ao núcleo, há uma palavra interveniente, *espuma*, na posição B, o elemento é adjacente ao núcleo, ou seja, entre a forma em observação e o núcleo não há qualquer outra palavra. A possível posição C seria do núcleo, que não está sendo estudada, pois toma-se como pressuposto que só serão estudados os sintagmas de núcleos femininos, logo todos serão femininos; as posições D e E correspondem a elementos a esquerda do núcleo; sendo o D quando o elemento estiver à direita adjacente (sem palavra interveniente); e E quando estiver à direita não adjacente (com palavra interveniente, como *mais* no exemplo dado).

Lopes (2005) tomou como base a teoria dos 4M para entender a interferência dessa variável na variação do uso do morfema de plural na concordância de número no Sintagma Nominal. A autora diz que, “apesar de reconhecer que a posição à esquerda é altamente favorecedora, não se pode deixar de observar que é em situação de mais distância do elemento nuclear que os elementos deixam de ser marcados” (p. 75).

Segundo a autora esse favorecimento ou desfavorecimento se dá devido à ordem de aquisição dos morfemas: os primeiros a serem adquiridos na língua, segundo a teoria dos 4M, são os morfemas de conteúdo e os morfemas gramaticais precoces, aí envolvidos artigos e alguns outros que vão atrelados ao nome nessa fase, (LOPES, 2005, considerou que a definitude, acompanhada do número, também se insere nessa fase: OS meninos). Esses morfemas são os mais difíceis de sofrerem qualquer tipo de variação em qualquer língua. Dessa forma, a posição mais

favorecedora é a esquerda adjacente ao núcleo, tanto para a concordância de número como a de gênero. Este trabalho considera que o mesmo se dá com o gênero: os elementos à esquerda adjacente ao núcleo são mais favorecedores da marcação de feminino que os não adjacentes, o que pode ser explicado pelo mesmo argumento utilizado, pois normalmente o elemento que marca o gênero é o mesmo que marca a definitude (o artigo); e esse elemento, segundo a teoria dos 4M, seria um morfema precoce (*early morpheme*), adquirido conjuntamente com os morfemas de conteúdo, daí a dificuldade da variação na concordância de gênero e número nessa posição.

Esquerda	TONGAS %	P.R.	HELVÉCIA
Não adjacente (A)	175/194 90%	.38	94% P.R. .38
Esquerda adjacente (B)	3355/3702 91%	.52	97% P.R. .54
Direita imediata (D)	110/133 83%	.15	79% P.R. .16
Direita	6/9 67%	.04	62% P.R. .06
Não imediata (E)			

Tabela 2: Efeito da Posição Relativa na Concordância de Gênero nos Tongas e em Helvécia

O estudo feito nos dados dos Tongas identifica um fenômeno variável comum nas línguas em que ocorreu a crioulização, mas curiosamente também presente em Helvécia, na Bahia, como se observou, seguindo as mesmas regras, a variação da concordância de gênero no português.

Nas duas variedades, atestou-se que as comunidades estão em fase de aquisição do fenômeno, ou seja, existe a tendência a reduzir a variação, pois os mais jovens realizam a forma padrão mais que os menos jovens.

Pelo estudo feito, a variável linguística posição relativa demonstrou-se relacionada ao favorecimento da concordância de gênero. Os dados mostraram que é a posição a esquerda ao núcleo que a favorece e o seu favorecimento é muito

maior quando o elemento é adjacente ao núcleo. A teoria adotada demonstrou que a questão da adjacência tem relação com questões de ordem de aquisição das formas. De acordo com a teoria dos 4M, de Scotton & Jake (2000), alguns morfemas gramaticais são adquiridos conjuntamente com morfemas de conteúdo. Neste trabalho, considera-se que morfemas de gênero em posição à esquerda adjacente são adquiridos conjuntamente com os artigos no mesmo momento da aquisição dos morfemas de conteúdo, e, por isso, sofrem menos variação que os morfemas de concordância nominal em outras posições, tanto nos Tongas como em Helvécia.

Palavras finais

Dessa forma este trabalho evidencia que a base da variação da concordância de gênero é a mesma, nas duas comunidades. Essa variação se perde, com o passar das gerações, em busca do português padrão, a cada dia ela desaparece, mas ela obedece a um princípio regular que rege o seu funcionamento, comum ao uso nos dois continentes. Repetindo, ao falante nativo, no entanto, a variação, em situação “normal de aquisição” não existe, apesar de o gênero ser, na maior parte dos nomes, arbitrário.

Referências

- BAXTER, Alan N. (2001) *The development of variable number agreement in a restructured African variety of Portuguese*. Texto apresentado no Colóquio sobre Línguas Crioulas. Coimbra: Universidade de Coimbra.
- BICKERTON, Derek. (1988). *Creole languages and the bioprogram*. Linguistics: The Cambridge survey. Cambridge: Cambridge University Press.
- CÂMARA JR. Joaquim Mattoso (1975). *Línguas européias de ultramar: o português do Brasil*. In: _____. *Dispersos*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Ed. da Fundação Getúlio Vargas.
- CÂMARA JR, Joaquim Mattoso (2004[1970]). *Estrutura da língua portuguesa*. 36ª. ed. Petrópolis: Vozes.
- CARVALHO, Hebe Macedo de (1997). *Concordância nominal: uma análise variacionista*. João Pessoa: UFPB. Mimeo. Dissertação de Mestrado em Língua Portuguesa.
- COELHO, F. Adolfo (1967). *Os dialectos românicos ou neo-latinos na África, Ásia e América*. In. *Estudos lingüísticos crioulos*. Reedição de artigos publicados no Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa. Lisboa: Academia Internacional da Cultura Portuguesa.
- DeGRAFF, Michel (1999). *Creolization, language change and language acquisition: a prolegomenon*. In DE GRAFF, Michel (ed.). *Language creation and language change: creolization, diachrony, and development*. Cambridge: The MIT Press.

- GUY, Gregory R (1981). *Linguistic variation in Brazilian Portuguese: aspects of the phonology, syntax, and language history*. Philadelphia: University of Pennsylvania,. 391 p. mimeo. Ph.D. Dissertation on Linguistics.
- HOUAISS, Antônio. (1985) *O português do Brasil*. Rio de Janeiro: Unibrade.
- LOPES, Norma da Silva. (2001) *Concordância nominal, contexto lingüístico e sociedade*. Salvador: UFBA. Tese de Doutorado.
- LOPES, Norma da Silva . (2005) *Aquisição da concordância no português: uma explicação com base na teoria dos 4M*. *Papia*. N. 15 Atas do III Encontro da ABECS.
- LUCCHESI, Dante (1999). *A variação da concordância de gênero em uma comunidade de fala afro-brasileira: novos elementos sobre a formação do português popular do Brasil*. Rio de Janeiro: UFRJ, Tese de Doutorado.
- MYERS-SCOTTON, Carol & JAKE, Janice L. (2000a). Four types of morpheme: evidence from aphasia, and second-language acquisition. In: KLEIN, Wolfgang et alii (ed.). *Linguistics: an interdisciplinary journal of the language sciences*. Vol 38-6. p. 1053-1100.
- ROCHA, Luiz Carlos de Assis (1999). *Estruturas Morfológicas do português*. Belo Horizonte: Ed. UFMG.
- SCHERRE, Maria Marta Pereira (1989). *Reanálise da concordância nominal em português*. Rio de Janeiro: UFRJ, Tese de Doutorado.
- SILVA NETO, Serafim da (1976). *Introdução ao estudo da língua portuguesa no Brasil*. 3a ed. Rio de Janeiro: Presença.